

CORREÇÃO DE DIÁSTASE DE RETOS ABDOMINAIS E HÉRNIA UMBILICAL POR CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA: TÉCNICA EXTRA PERITONEAL (E TEP) – EXPERIÊNCIA INICIAL NO ESTADO DO PIAUÍ

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10260406

Saula Maria De Lira Ribeiro

Coautor(es):

Lucas Soares Brandão Barros,

Lucas Moreira Rocha,

Marlon Moreno da Rocha Caminha de Paula

Orientador: Welligton Ribeiro Figueiredo

RESUMO

INTRODUÇÃO: A diástase dos retos abdominais é uma condição geralmente adquirida mais comumente encontrada em mulheres após gestações e homens com obesidade e sedentarismo. Quando associada às hérnias ventrais, sua correção se faz necessária para evitar a recidiva da mesma. A diástase de retos abdominais é também objeto de desconforto e relevância estética e seu tratamento é geralmente realizado pelos

cirurgões plásticos. RELATO DE CASO: Paciente, feminina, 42 anos, 2 gestações, Índice de Massa Corporal de 26 kg/m², com história de desconforto abdominal apresentando ao exame ultrassonográfico, hérnia umbilical de colo de aproximadamente 3,0 cm e diástase de retos abdominais de 3,5 cm na porção supraumbilical. O procedimento proposto foi correção totalmente laparoscópica com acesso pela lateral da parede abdominal totalmente extra peritoneal (E TEP) por meio de 3 punções, realizando-se plicatura dos músculos retos abdominais e aposição de tela de polipropileno de 15×10 cm abaixo dos músculos. O procedimento durou 120 minutos sem intercorrências, a paciente recebeu alta no dia seguinte. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Apresentamos uma técnica por cirurgia minimamente invasiva com excelentes resultados, tal como, redução da dor, sem necessidade de grandes incisões com recuperação mais rápida e sem uso de drenos. Apresentamos a experiência inicial no Estado do Piauí.

Palavras-chave: Cirurgia Geral; Hérnia Umbilical; Parede Abdominal

Referências

MORRELL, A. L. G. et al.. Standardization and ten essential steps in the lateral robotic extended totally extraperitoneal (eTEP) repair of ventral hernias. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, v. 47, p. e20202622, 2020.

Ramshaw BJ, Esartia P, Schwab J, Mason EM, Wilson RA, Duncan TD, et al. Comparison of laparoscopic and open ventral herniorrhaphy. Am Surg. 1999; 65(9):827-831.

UniFacid

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil